

PRAKTIKALITAS BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS HIGHER ORDER THINKING SKILL

Elda Herlina¹, Ilmadi², Yosua Damas Sadewo³

¹ IAIN Batusangkar, Sumatera Barat - Indonesia

Email: elda.herlina@iainbatusangkar.ac.id

² Universitas Pamulang, Banten - Indonesia

Email: dosen01926@unpam.ac.id

³ Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta - Indonesia

Email: yosuadamassadewo_9902921035@mhs.unj.ac.id

(Received: 11 Mei 2022; Reviewed: 12 Mei 2022; Accepted: 22 Juni 2022;

Available online: September-2022; Published: September-2022)

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:

Teaching Materials:
High Order
Thinking Skill:
Mathematics

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar yang mampu melatih kemampuan berpikir peserta didik sehingga dengan tujuan ini mereka dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Research and Development (R&D)*, menggunakan model pengembangan yang dikenal sebagai model 4D, yaitu *Define, Design, Develop, dan Disseminate*. Pada tahap *define*, yang dilakukan adalah: analisis tatap muka, analisis guru, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis sumber belajar. Bahan ajar berbasis HOTS pada persamaan garis lurus dan perbandingan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan kelas VII dan kelas VIII SMP Negeri 5 Lareh Sagu Halaban. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) bahan ajar berbasis HOTS pada persamaan garis lurus dan perbandingan yang valid baik dari segi validasi konten, validasi konstruk, maupun validasi wajah dengan persentase 66,32%. (2) Bahan ajar berbasis HOTS pada persamaan dan perbandingan garis lurus cukup praktis.

Abstract. The purpose of this research is to produce teaching materials that are able to train students' thinking skills so that with this aim they can influence the development of education both at national and international levels. The type of research used in this research is *Research and Development (R&D)*, using a development model known as the 4D model, namely *Define, Design, Develop, and Disseminate*. At the *define* stage, what was done were: *face-to-face analysis, teacher analysis, task analysis, concept analysis, and analysis of learning resources*. HOTS-based teaching materials on straight-line equations and comparisons were developed based on the needs analysis of class VII and class VIII SMP Negeri 5 Lareh Sagu Halaban. Based on the research and the results of data analysis that has been carried out in this study, it can be concluded as follows: (1) HOTS-based teaching materials on straight-line equations and valid comparisons both in terms of content validation, construct validation, and face validation with a percentage of 66.32 %. (2) HOTS-based teaching materials on straight-line equations and comparisons are quite practical.

PENDAHULUAN

Tujuan pembelajaran tidak hanya untuk unggul di bidang akademik, yang ditunjukkan dengan nilai bagus di atas kertas tetapi juga untuk membuat siswa memiliki kemampuan berpikir sehingga dengan tujuan ini mereka dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan di tingkat nasional dan internasional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, salah satu alasan kurikulum 2013 adalah perbaikan pola pikir. Sejalan dengan itu, Gagne juga menekankan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mengajarkan keterampilan berpikir siswa.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir siswa masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indonesia telah berpartisipasi dalam *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Program for International Student Assessment* (PISA) sejak tahun 1999, menunjukkan bahwa prestasi anak-anak Indonesia tidak mengembirakan. Pada PISA 2018, untuk literasi ilmiah, Indonesia menduduki peringkat 70 dari 78 negara, dalam literasi membaca Indonesia berada di peringkat 72 dari 78 negara, sedangkan untuk literasi matematika Indonesia juga menduduki peringkat 72 dari 78 negara (Hampden-Thompson & Bennett, 2013), serta TIMSS. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia masih memiliki

kemampuan berpikir yang rendah karena menjawab soal PISA membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan *High Order Thinking Skills* (HOTS), (Purnasari, dkk, 2021). HOTS siswa yang rendah tidak hanya di tingkat internasional dan nasional, tetapi juga di SMPN 5 Lareh Sago Halaban. Masalah terlihat ketika siswa mengerjakan pertanyaan yang menganalisis, menilai, dan mensintesis, hanya satu atau dua siswa yang mampu menjawab. *High Order Thinking Skills* (HOTS) adalah proses berpikir siswa pada tingkat kognitif menganalisis, menilai, dan menciptakan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya HOTS siswa, faktor-faktor berikut yang mempengaruhi rendahnya HOTS siswa antara lain (1) kesiapan siswa dalam belajar, (2) budaya literasi, (3) rencana pelajaran yang dikembangkan guru, (4) lingkungan (termasuk sumber belajar).

Berdasarkan hasil pengamatan di SMP Negeri 5 Lareh Sagu Halaban, faktor dominan yang mempengaruhi adalah sumber belajar dan rencana pelajaran yang dikembangkan oleh guru. Sumber belajarnya berupa buku paket, konsepnya diberikan secara keseluruhan sehingga siswa tidak perlu lagi berpikir dalam mencari konsepnya. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam buku teks masih didominasi oleh pertanyaan yang mengharuskan siswa untuk dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan konsep, masih sangat sedikit pertanyaan yang mengharuskan siswa untuk dapat menganalisis, menilai dan mensintesis. Setelah para peneliti melakukan pengamatan

berupa wawancara dengan guru di bidang studi matematika dan hasil penelitian tahun 2018 tentang guru matematika, ditemukan bahwa guru jarang memberikan pertanyaan HOTS kepada siswa karena guru juga terkendala dalam menyelesaikannya. Selain itu, faktor rendahnya HOTS siswa juga merupakan HOTS guru yang rendah. Setelah mencermati rencana

pelajaran guru, juga ditemukan bahwa penyebab HOTS siswa dan guru belum diasah, karena dibuat perencanaan (RPP), terutama kompetensi dasar dan indikator yang tidak mengharuskan siswa untuk menganalisis, menilai dan mensintesis yang dapat dilihat dalam rencana pelajaran berikut.

Tabel 1. Contoh Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi di Sekolah

Kompetensi dasar		Indikator	
3.7	Menjelaskan rasio dua kuantitas	3.7.1	Menemukan rasio dua kuantitas yang unitnya sama
4.7	Memecahkan masalah yang terkait dengan rasio dua kuantitas (unit yang sama dan berbeda)	4.7.1	Memecahkan masalah yang terkait dengan rasio dua kuantitas yang unitnya sama
Tujuan pembelajaran: Melalui diskusi kelompok, siswa dapat:			
1. Tentukan rasio dua kuantitas yang unitnya sama dengan hati-hati			
2. Sederhanakan rasio dua kuantitas yang unitnya sama dengan benar			
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan rasio dua kuantitas yang unitnya sama			

Begitu juga dari pertanyaan yang diberikan oleh guru, para siswa belum melatih HOTS dan tidak ada proses berpikir yang terlihat dalam menyelesaikan pertanyaan yang diberikan. Sebagai contoh,

dapat dilihat dari contoh pertanyaan dan solusi berikut, ini adalah deskripsi pertanyaan yang sering diberikan oleh guru.

Tabel 2. Contoh Pertanyaan Rutin

Pertanyaan	Solusi alternatif	Skor
Jumlah usia ibu dan saudara perempuan adalah 16 tahun. Rasio antara usia ibu dan perawat adalah 3: 1. Berapa umur Susie?	$Susie's\ age = \frac{16 \times 1}{4}$ $= 4\ Year$	4
Sederhanakan perbandingan berikut. 42:14	42:14 =6:2	4

Hal yang sama ditemukan dalam buku-buku yang digunakan oleh guru, dalam buku-buku paket materi berupa konsep, prinsip, dan prosedur yang telah diberikan secara penuh, sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk berpikir, dengan kata lain, tidak sesuai dengan konstruktivisme. Menurut Laelatul D.P, Dinda R., Laila F (2018), mengatakan bahwa pembelajaran matematika akan efektif jika siswa dilatih untuk mencari pemecahan masalah daripada diberitahu langsung oleh guru.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dikembangkan alat pembelajaran yang dapat melatih HOTS siswa dan membimbing guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan tuntutan kurikulum 2013 dan tujuan belajar matematika sebagaimana termuat dalam NCTM Untuk tujuan ini, Fokus pada Matematika Sma menyajikan empat kebiasaan penalaran sebagai cara produktif untuk mempraktikkan penalaran dan pembuatan akal di kelas matematika: 1. Menganalisis masalah (misalnya, mencari pola dan hubungan, mempertimbangkan kasus khusus, atau analog yang lebih sederhana) 2. Menerapkan strategi (misalnya, membuat penggunaan prosedur yang disengaja, membuat deduksi logis) 3. Mencari dan menggunakan koneksi (misalnya, di seluruh domain matematika, representasi yang berbeda) 4. Merefleksikan solusi (misalnya, mempertimbangkan kewajaran solusi, meninjau kembali asumsi awal (NCTM, 2009). Alat pembelajaran yang dimaksud adalah alat pembelajaran yang dapat mencapai

tujuan belajar matematika dan kurikulum 2013, yaitu yang dapat membantu guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga siswa dapat memecahkan masalah matematika secara kritis, hati-hati, dan logis serta dapat memecahkan masalah matematika yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Menurut Permendikbud, beberapa alat pembelajaran yang mampu meningkatkan HOTS siswa, antara lain alat pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis Proyek, open-ended, pembelajaran berbasis soal, ilmiah, dan lain-lain yang konstruktivisme dapat dikatakan berbasis HOTS. Sesuai dengan temuan Utari, alat pembelajaran berbasis soal lebih baik daripada alat pembelajaran dalam meningkatkan HOTS siswa. Senada dengan Jaelani yang menyatakan bahwa alat pembelajaran berbasis PBL valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan HOTS siswa. Dalam penelitian ini, penulis memilih pengembangan alat pembelajaran berbasis HOTS dengan menggunakan pendekatan ilmiah, karena sains merupakan pendekatan konstruktivis, yaitu mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam membangun konsep matematika. Sesuai dengan temuan Nuralam dan Eliyana bahwa kemampuan mahasiswa yang menggunakan pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah matematika lebih baik daripada pendekatan matematika yang realistik. Dalam pembelajaran pendekatan ilmiah terdiri dari lima komponen, antara lain: (1) mengamati; (2) bertanya; (3)

mencoba/mengumpulkan informasi; (4) penalaran/asosiasi; (5) berkomunikasi.

Dalam Permendikbud alat pembelajaran terdiri dari rencana pelajaran, persiapan media, sumber belajar, dan alat penilaian pembelajaran, namun penelitian ini juga mengembangkan alat pembelajaran berupa rencana pelajaran dan sumber belajar berupa bahan ajar berbasis HOTS. (Kemendikbud, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development (R&D), menggunakan model pengembangan Thiagarajan yang dikenal sebagai model 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Pada tahap define, yang dilakukan adalah: analisis tatap muka, analisis guru, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis sumber belajar. Selanjutnya, pada tahap desain, yang dilakukan adalah merancang desain awal perangkat pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan rencana pelajaran. Setelah tahap desain, dilanjutkan dengan tahap pengembangan, pada tahap ini alat pembelajaran yang telah divalidasi dan uji coba lapangan diproduksi. Penelitian ini belum mencapai tahap penyebaran. Mata pelajaran penelitian adalah siswa kelas VII dan kelas VIII SMP Negeri 5 Lareh Sago Halaban dan guru matematika mereka di sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dalam bentuk lembar validasi untuk mengumpulkan data pada tahap

validitas, dan kuesioner respons siswa dan guru untuk mengumpulkan data praktis. Baik instrumen maupun perangkat yang dikembangkan sebelum digunakan diuji validasinya, yaitu interpretasi para ahli pada lembar validasi, kuesioner respons, dan alat pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Define

Pada tahap define, FGD dilakukan dengan guru matematika yang terlibat dalam kegiatan MGMP di 50 Kota. Dari hasil FGD tersebut, ditemukan bahwa rencana pelajaran yang dibuat oleh guru tersebut belum berdasarkan HOTS. Namun, pada kenyataannya tidak sesuai dengan pedoman kurikulum 2013 sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 65 bahwa pendidik wajib menyiapkan rencana pelajaran agar dalam pembelajaran siswa terlibat aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri. Selain itu, untuk menghasilkan rencana pelajaran berbasis HOTS, pendidik juga harus memperhatikan kata kerja operasional yang ada dalam kompetensi dan indikator dasar, umumnya masih bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat rendah siswa, yang masih didominasi oleh kata kerja untuk tingkat kognitif mengetahui, memahami, dan menerapkan, sementara menurut (Abdullah et al., 2015; Gregory et al., 2011; Lewis, A. & Smith, 1993; Miri, B., David, BC, & Uri, 2007; Saputra, 2019) HOTS dapat diartikan sebagai proses berpikir yang dimiliki oleh setiap orang

pada tingkat tertinggi, yaitu keterampilan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis. Ini menunjukkan bahwa kompetensi dan indikator inti belum didasarkan pada HOTS. Hal ini sejalan dengan penelitian Stein yang menunjukkan bahwa persiapan pengajaran guru yang memperhitungkan ide-ide matematika besar dalam kurikulum akan menentukan keberhasilan pembelajaran siswa (Stein & Kaufman, 2010).

Begitu juga dengan hasil pengamatan buku pelajaran yang digunakan oleh guru, guru masih belum terampil dalam melatih metode pembelajaran siswa. Materi yang terkandung dalam buku teks tidak konstruktivis karena guru telah memberikan konsep, prinsip, dan prosedur yang lengkap sehingga siswa tidak akan memikirkan konsep-konsep tersebut. Sesuai dengan apa yang dikatakan Abdullah bahwa dalam belajar matematika, siswa dapat melatih keterampilan berpikir dan membangun konsep, prinsip, atau prosedur yang dapat dikembangkan melalui bimbingan guru (Abdullah et al., 2017).

Desain

Hasil Desain Bahan Ajar Berbasis HOTS tentang Perbandingan dan Persamaan Garis

Pengembangan Desain bahan ajar berbasis HOTS pada persamaan perbandingan dan garis dibuat berdasarkan silabus untuk kelas VII semester 2 dan kelas VIII semester 1 S kelas VII SMP Negeri 5 Lareh Sago Halaban. Bahan perbandingan terdiri dari Diketahui bahwa bahan segi empat dan segitiga terdiri

dari 4 kompetensi dasar, yaitu: menggambarkan besarnya rasio dalam bentuk (unit yang sama dan berbeda); Membedakan perbandingan nilai dan nilai terbalik dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan; memecahkan masalah yang berkaitan dengan rasio dua kuantitas, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan nilai dan nilai terbalik. Materi persamaan garis terdiri dari: menganalisis fungsi linier (sebagai persamaan garis lurus) dan menafsirkan grafik mereka yang terkait dengan masalah kontekstual, dan mengevaluasi masalah kontekstual yang terkait dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Bahan ajar berbasis HOTS memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bahan ajar dirancang menggunakan *Microsoft Office Word 2010*, 2) Bahan ajar yang dikembangkan mengandung kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai pada tingkat kognitif C4-C6 selain C1-C3, 3) Bahan ajar mengandung materi yang dimulai dengan masalah kontekstual dan dengan pertanyaan guru, siswa dituntut untuk dapat membangun konsepnya, 4) Bahan ajar yang dikembangkan berisi pertanyaan sampel mulai dari tingkat kognitif C1 hingga tingkat kognitif C6, dan 5) Bahan ajar mengandung HOTS *question*.

Gambar 1. Sampul

- 1) Di awal buku berisi pengantar seperti ulasan singkat tentang rasa syukur kepada Allah SWT dan Nabi serta pengenalan bahan ajar yang dirancang untuk siswa kelas VII dan kelas VIII SMP Negeri 5 Lareh Sago Halaban
- 2) Selanjutnya berisi daftar isi untuk memudahkan siswa menemukan halaman persamaan garis dan perbandingan yang akan dipelajari. Jenis huruf yang digunakan dalam daftar isi adalah Comic sans MS dengan font 22 sedangkan judul memiliki font 12 untuk konten. Dengan contoh berikut:
- 3) Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran diketik pada satu halaman pada awal bahan ajar. Perbedaan dengan indikator bahan ajar di sekolah adalah indikator pada bahan ajar berbasis HOTS menggunakan kata-kata operasional pada tingkat kognitif C4-C6 selain C1-C3. Bahan ajar yang ada didominasi oleh kata kerja yang menuntut tingkat kognitif C1, C2, dan C3. Berikut contoh sk, KD, dan indikator pembelajaran yang telah dirancang:

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi	
Kompetensi Dasar	Indikator
Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual	<ul style="list-style-type: none"> • Memformulasikan cara membuat tabel persamaan garis lurus • Mengkritisi titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y • Memformulasikan cara membuat pasangan berurutan • Menguji Persamaan Garis Lurus • Memformulasikan definisi kemiringan garis lurus • Memformulasikan cara menggambar grafik melalui titik-titik koordinat • Memformulasikan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu
Mengevaluasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkonstruksi hasil pembelajaran persamaan garis lurus • Mengevaluasi masalah yang terkait dengan persamaan garis lurus

Tujuan Pembelajaran
<p>Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memformulasikan cara membuat tabel persamaan garis lurus • Mengkritisi titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y • Memformulasikan cara membuat pasangan berurutan • Menguji Persamaan Garis Lurus • Memformulasikan definisi kemiringan garis lurus • Memformulasikan definisi kemiringan persamaan garis lurus

Gambar 2. Tujuan, KD, dan Indikator

Materi pada bahan ajar berbasis HOTS diawali dengan masalah kontekstual, selanjutnya dilengkapi dengan pertanyaan yang mampu merangsang peserta didik untuk berpikir.

Ayo Kita Menalar

Coba perhatikan kembali Gambar 4.1 - 4.4 di atas, dan jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Apa perbedaan antara gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4? Jelaskan.
2. Apa kesamaan dan perbedaan dan perbedaan antara Gambar 1 dan Gambar 3?
3. Apa kesamaan dan perbedaan antara Gambar 2 dan Gambar 4?
4. Bagaimanakah perpotongan keempat garis dari keempat gambar terhadap sumbu-X dan sumbu-Y?

Gambar 3. Kegiatan Tentang Bahan Ajar Mengembangkan

Pada tahap pengembangan, tes validitas dan kepraktisan dilakukan. Uji validitas berdasarkan penilaian ahli, kemudian diskusikan lagi dengan validator sampai bahan ajar berbasis HOTS dinyatakan valid. Validator yang berperan dalam validasi bahan ajar adalah: Prof. Made Arnawa, M.Si., Dr. Ridwal Trisoni, M. Pd, dan Yuhana Fetri, S.Pd.

Tabel 3. Hasil Validasi Data HOTS-Based Teaching Materials

Tida k	Aspek Penilaian	Validator			Jumlah	Skor maks	%	Golongan
		1	2	3				
1	Validasi Isi	43	42	44	129	192	67.188	Sah
2	Validasi Konstruk	15	16	15	46	72	63.889	Sah
3	Validasi Muka	5	6	5	16	24	66.667	Sah
Jumlah		63	64	64	191	288	66.32	Sah

Berdasarkan hasil di atas, isi bahan ajar sudah sesuai dengan format standar penulisan bahan ajar, dimana bahan ajar berisi materi, indikator, KI, KD, kesimpulan, contoh pertanyaan, dan pertanyaan HOTS. Presentasi materi dalam bahan ajar merangsang kemampuan berpikir siswa dan menemukan konsep pembelajaran secara mandiri. Bentuk fisik bahan ajar valid dan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan bahasa yang digunakan bersifat komunikatif dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.

Menurut validator, persamaan dan perbandingan online bahan ajar berbasis HOTS memiliki kompatibilitas warna, teks, dan gambar. Hal ini sesuai dengan pendapat Dwi Wahyuningtiyas yang menyatakan bahwa gambar berwarna akan dapat menjelaskan ilustrasi dalam bahan ajar. Validator menyarankan untuk mengoreksi beberapa kata dalam bahan ajar dan mengoreksi pengetikan huruf yang salah dalam pengetikan sehingga bahan ajar lebih praktis digunakan.

Berdasarkan penilaian validator terhadap aspek konstruk dan lanjutan bahan

ajar, ditemukan bahwa bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan komunikatif. Siswa atau pembaca akan lebih mudah memahami isi bahan ajar jika bahasa yang disajikan lebih komunikatif. Seorang peneliti harus bisa berada dalam posisi yang bertatap muka dengan siswa atau hanya membayangkan bahwa ia sedang melakukan kegiatan mengajar. Tujuannya agar bahan ajar yang dikembangkan memiliki posisi antara bahasa lisan dan formal.

Untuk melihat kepraktisan bahan ajar berbasis HOTS, uji coba ini terbatas pada siswa kelas VII A dan kelas VIII A di SMP Negeri 5 Lareh Sago Halaban. Sidang dilakukan selama 2 JP atau hanya 1 kali pertemuan. Data tentang uji kepraktisan bahan ajar yang telah dirancang diperoleh dari hasil kuesioner berupa tanggapan siswa. Kuesioner diberikan kepada siswa dengan tujuan mengetahui tanggapan siswa terhadap bahan ajar berbasis HOTS pada persamaan dan perbandingan garis lurus. Hasil kuesioner respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Praktis Bahan Ajar

No	Deskripsi	Score	Max Score	%	Golongan
1	Bahan ajar berbasis HOTS memiliki penampilan yang menarik	47	52	90.38	Sangat Praktis
2	Bahan ajar berbasis HOTS menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami	42	52	80.76	Sangat Praktis
3	Instruksi yang diberikan dalam bahan ajar berbasis HOTS jelas dan mudah dimengerti	43	52	82.69	Sangat Praktis
4	Bahan ajar berbasis HOTS membantu saya memahami persamaan dan perbandingan garis	45	52	86.54	Sangat Praktis
5	Bahan ajar berbasis HOTS membuat pelajaran matematika lebih bermakna	47	52	90.38	Sangat Praktis
6	Bahan ajar berbasis HOTS dapat membantu saya mencapai tujuan pembelajaran saya	43	52	82.69	Sangat Praktis
7	Dengan menggunakan bahan ajar berbasis HOTS, saya dapat belajar secara mandiri / berkelompok tanpa instruktur / guru	42	52	80.76	Sangat Praktis
8	Saya dapat memahami ilustrasi dalam bahan ajar berbasis HOTS	48	52	92.31	Sangat Praktis
9	Bahan ajar berbasis HOTS memudahkan saya untuk meningkatkan kemampuan berpikir saya pada tingkat yang cukup tinggi	45	52	86.54	Sangat Praktis
10	Saya tertarik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis HOTS	45	52	86.54	Sangat Praktis
11	Saya dapat memecahkan pertanyaan bahan ajar berbasis HOTS	44	52	84.62	Sangat Praktis
12	Bahan ajar berbasis HOTS dapat melatih keterampilan berpikir	48	52	92.31	Sangat Praktis
13.	Bahan ajar berbasis HOTS dapat meningkatkan motivasi siswa	42	52	80.76	42
				85.94	Sangat Praktis

Berdasarkan hasil kuesioner respon siswa, ditemukan bahwa bahan ajar berbasis HOTS bersifat praktis dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dikatakan praktis jika

memenuhi indikator kemudahan bahan ajar. Bahan ajar yang baik akan lebih mudah digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki minat terhadap bahan ajar, memiliki instruksi yang jelas,

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, dan menciptakan motivasi untuk belajar oleh pembaca. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sa'dijah yang mengatakan bahwa Hots dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Murtafiah mengungkapkan bahwa pengembangan higher-order thinking skills (HOTS) siswa dapat diberikan dengan memberikan tugas matematika.

KESIMPULAN

Bahan ajar berbasis HOTS pada persamaan garis lurus dan perbandingan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan kelas VII dan kelas VIII SMP Negeri 5 Lareh Sago Halaban. Hasil penelitian pada analisis data di atas memberikan kesimpulan berikut:

1. Bahan ajar berbasis HOTS pada persamaan dan perbandingan garis lurus memiliki nilai 66,32%, dinyatakan bahwa bahan ajar dianggap valid baik dari segi konten, konstruk maupun validasi lanjutan.
2. Bahan ajar berbasis HOTS pada persamaan dan perbandingan garis lurus cukup praktis

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak jurnal *Educational Learning and Innovation* ELIa baik pihak admin maupun

reviewer yang telah banyak membantu peneliti untuk mengembangkan artikel ini menjadi lebih baik. Atas kekurangan, peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, AH, Mokhtar, M., Halim, NDA, Ali, DF, Tahir, LM, & Kohar, UHA (2017). Tingkat pengetahuan dan praktik guru matematika tentang penerapan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(1), 3–17.
<https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00601a>
- Anderson, LW, dan Krathwohl, D. (2001). *Taksonomi untuk Belajar, Mengajar, dan Menilai: Revisi Taksonomi Bloom tentang Tujuan Pendidikan*. New York: Addison Wesley Longman.
- Arzarello, F., Ascari, M., Thomas, M., & Yoon, C. (2011). Praktik Mengajar: Perbandingan Pengambilan Keputusan Dua Guru Di Kelas Matematika. *Konferensi ke-35 Kelompok Internasional untuk Psikologi Pendidikan Matematika*, 2, 65–72.
- Bakry, & Bakar, MN (2015). Proses Berpikir di Kalangan Siswa SMP dalam Memecahkan Pertanyaan HOTS. *Jurnal Internasional Evaluasi dan Penelitian pendidikan*, 4(3), 138–145.
<https://doi.org/10.11591/ijere.v4i3.4504>
- Chudgar, A., & Sankar, V. (2008). Hubungan antara jenis kelamin guru dan prestasi siswa: bukti dari

- lima negara bagian India. *Bandingkan: Jurnal Pendidikan Komparatif dan Internasional*, 38(5), 627–642. <https://doi.org/10.1080/03057920802351465>
- Facione, NC, & Facione, PA (2008). Berpikir Kritis dan Penilaian Klinis. *Dalam Pemikiran Kritis dan Penalaran Klinis dalam Ilmu Kesehatan: Antologi Pengajaran (hlm. 1–13)*. Penilaian Wawasan / Pers Akademik California: Millbrae CA. <https://doi.org/10.1016/j.aorn.2010.12.016>
- Freudenthal, H. (1973). Mathematical Rigour. In *Mathematics as an Educational Task* (pp. 147-154). Springer, Dordrecht.
- Goethals, P.L (2013). *The Pursuit of Higher Order Thinking in the Mathematics Classroom: A Review*. Tesis Sarjana. United States Military Academy, New York.
- Gregory Schraw dan Daniel R. (2011). *Penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi*. Universitas Texas
- H.A.R, Tilaar. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta
- Handayani, UF, Sa'dijah, C., Sisworo, Sa'diyah, M., & Anwar, L. (2020). Keterampilan berpikir kreatif matematika siswa dengan kemampuan menengah dalam memecahkan masalah kontekstual. *Proses Konferensi AIP*, 2215 (April), 1–7. <https://doi.org/10.1063/5.0000645>
- Haroun, RF, Ng, D., Abdelfattah, FA, & AlSalouli, MS (2016). Perbedaan Gender dalam Pengetahuan Matematika Guru untuk Mengajar dalam Konteks Ruang Kelas Seks Tunggal. *Jurnal Internasional Pendidikan Sains dan Matematika*, 14 (Suppl 2), 383–396. <https://doi.org/10.1007/s10763-015-9631-8>
- Harpster, DL (1999). *Sebuah Studi tentang Kemungkinan Faktor yang Mempengaruhi Konstruksi Masalah Buatan Guru yang Menilai Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi*. Universitas Negeri Montana. <https://doi.org/10.1053/j.jvca.2010.06.032>
- Hendriana, H., Prahmana, RCI, & Hidayat, W. (2019). Inovasi Lintasan Pembelajaran pada Operasi Perkalian untuk Siswa Daerah Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 10(3), 397-408. <https://doi.org/10.22342/jme.10.3.9257.397-408>
- Henningsen, M., & Stein, MK (1997). Tugas Matematika dan Kognisi Siswa: Faktor Berbasis Kelas yang Mendukung dan Menghambat Pemikiran dan Penalaran Matematika Tingkat Tinggi. *Jurnal untuk Penelitian dalam Pendidikan Matematika*, 28 (5), 524-549. <https://doi.org/10.2307/749690>
- Heong, YM, Ping, KH, Yunos, JM, Othman, W., Kiong, TT, Mohamad, MM, & Ching, KB (2019). Efektivitas integrasi strategi pembelajaran dan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk menghasilkan ide-ide di antara siswa teknis. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Teknis*, 11 (3), 32-42. <https://doi.org/10.30880/jtet.2019.11.03.005>
- Hill, HC, Schilling, SG, & Ball, DL (2004). Mengembangkan ukuran pengetahuan matematika guru untuk mengajar. *Jurnal Sekolah Dasar*, 105 (1), 11-30. <https://doi.org/10.1086/428763>

- Jailani, J., Sugiman, S., & Apino, E. (2016). Menerapkan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan HOTS dan karakter siswa. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 4(2), 247-259. doi: 10.21831/jrpm.v4i2.17674
- Jonassen, D.H. 2000. Menuju teori desain pemecahan masalah. *ETR&D* 48, 63–85
- Ketterlin-Geller, LR, & Yovanoff, P. (2009). Penilaian Diagnostik dalam Matematika untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Instruksional. *Penilaian Praktis, Penelitian & Evaluasi*, 14 (16), 1–11. <https://doi.org/10.7275/vxrk-3190>
- Kurniawan & Maryani, 2015. Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Dalam Pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Kurtulus, A., & Ada, T. (2017). Evaluasi Kandidat Guru Matematika 'Pengetahuan Elips Menurut Taksonomi Bloom yang Direvisi. *Jurnal Universal Penelitian Pendidikan*, 5(10), 1782–1794. <https://doi.org/10.13189/ujer.2017.051017>
- Laelatul D.P, Dinda R., Laila F. (2018). Pembelajaran Matematika SMP. Dalam Perspektif Landasan Filsafat Konstruktivisme. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*. Vol.5, No.1, hal 32-43 ISSN: 2339-1685
- Lande, E., & Mesa, V. (2016). Pengambilan keputusan instruksional dan agensi fakultas matematika perguruan tinggi. *ZDM - Pendidikan Matematika*, 48 (1–2), 199–212. <https://doi.org/10.1007/s11858-015-0736-x>
- Lewis, A., & Smith, D. (1993). Mendefinisikan Pemikiran Tingkat Tinggi. *Teori Ke Dalam Praktek*, 32(3), 131–137. <https://doi.org/10.1080/00405849309543588>
- Marie-France Daniel, Sheryle Bergman-Drewe. (1998) Pemikiran Tingkat Tinggi, Filsafat, dan Pendidikan Guru dalam Pendidikan Jasmani. *Quest* 50:1, halaman 33-58
- Miri, B., David, BC, & Uri, Z. (2007). Sengaja mengajar untuk mempromosikan keterampilan berpikir tingkat tinggi: Kasus pemikiran kritis. *Penelitian dalam Pendidikan Sains*, 37 (4), 353-369. <https://doi.org/10.1007/s11165-006-9029-2>
- Muhtarom, M., Juniati, D., & Siswono, TYE (2019). Memeriksa Keyakinan Calon Guru dan Pengetahuan Konten Pedagogis Terhadap Praktik Pengajaran di Kelas Matematika: Studi Kasus. *Journal on Mathematics Education*, 10 (2), 185–202. <https://doi.org/10.22342/jme.10.2.7326.185-202>
- Murtafiah, W., Sa'dijah, C., Chandra, TD, & Susiswo. (2020). Menjelajahi Jenis Tugas Masalah oleh Guru Matematika untuk Mengembangkan HOTS Siswa. *Proses Konferensi AIP*, 2215 (1), 060018. <https://doi.org/10.1063/5.0000656>
- NCTM. (2000). *Enam Prinsip untuk Matematika Sekolah*. Dalam *Dewan Nasional Guru Matematika* (pp.1–6). Diambil Dari http://www.nctm.org/uploadedFiles/Math_Standards/12752_exec_pssm.pdf

- Nuralam dan Eliyana (2017). Hasil Belajar dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMA Pada Pembelajaran Biologi Menggunakan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah. *Jurnal Pendidikan Biologi*. Vol 20. No 207.
- Purnasari, P. D., Silvester, S., & Lumbantobing, W. L. (2021). PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA. *Sebatik*, 25(2), 571-580.
- Putri, Septiana Dwi Wahyuningtyas. (2016). *Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematika Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Siswa Kelas X Farmasi Di Smk Muhammadiyah 3 Purwokerto*. Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ramirez, Rachel Patricia B. dan Mildred S. Ganaden. (2008).. *Kegiatan Kreatif dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa*. Filipina: U. P. College of Education.
- Rubin, J., & Rajakaruna, M. (2015). Mengajar dan Menilai Pemikiran Tingkat Tinggi di Kelas Matematika dengan Clickers. *Pendidikan Matematika*, 10(1), 37–51.
<https://doi.org/10.12973/mathedu.2015.103a>
- Sa'dijah, C., Sa'diyah, M., Sisworo, & Anwar, L. (2021). Disposisi matematika siswa untuk memecahkan masalah HOTS berdasarkan gaya kognitif FI dan FD. *Proses Konferensi AIP*, 2215(1), 060025.
<https://doi.org/10.1063/5.0000644>
- Saragih, S., Napitupulu, EE, & Fauzi, A. (2017). Mengembangkan Model Pembelajaran Berdasarkan Budaya dan Instrumen Lokal untuk Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Matematika. *Studi Pendidikan Internasional*, 10 (6), 114-122.
<https://doi.org/10.5539/ies.v10n6.p114>
- Scott, CL (2015). *Apa jenis pembelajaran untuk abad ke-21? Penelitian Pendidikan dan Pandangan Ke depan, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)*.
- Smail, L. (2017). Menggunakan Jaringan Bayesian untuk Memahami Hubungan antara Kecemasan Matematika, Jenis Kelamin, Tipe Kepribadian, Dan Kebiasaan Belajar Di Universitas Di Yordania. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 17–34.
<https://doi.org/10.22342/jme.8.1.3405.17-34>
- Stein, MK, & Kaufman, JH (2010). Memilih dan Mendukung Penggunaan Kurikulum Matematika dalam Skala Besar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Amerika*, 47(3), 663–693.
<https://doi.org/10.3102/0002831209361210>
- Susanti, 2014. *Analisis Cara berpikir Siswa Kelas IV SD Negeri Kayumas 1 Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Operasi Pembagian*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Thiagarajan, Sivasailam, dkk. (1974). *Pengembangan Instruksional untuk Melatih Guru Anak-Anak Luar Biasa*. Washinton DC: Pusat Nasional untuk Perbaikan Sistem Pendidikan
- Thompson, T. (2008). Interpretasi guru matematika tentang pemikiran tingkat tinggi dalam taksonomi Bloom. *Jurnal Elektronik Internasional Pendidikan*

Matematika, 3(2), 96–109.
<https://doi.org/10.1126/science.318.5856.1534>

Tran Vui (2001). *Strategi Pengajaran Matematika yang Efektif Menginspirasi Siswa Progressive: Pendekatan yang Berpusat pada Siswa*. Penang, Malaysia:Reccsam

Wibowo Edy. (2013). *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Gava Media.

Dokumen Resmi

Kemendikbud. (2013). *Permedikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses*. Jakarta: Kemendikbud

NCTM. (2009). *Standar untuk Guru Matematika Sekunder*. Amerika Serikat: Dewan Nasional Guru Matematika, Inc